

Best practice is to use new N95s. Decontamination does not solve the PPE shortage crisis, and is an emergency practice to be considered during the COVID-19 pandemic. Efficacy and safety of N95 decontamination has not been fully characterized.

COVID-19 N95 DECON & REUSE

CAUTION WHEN REUSING

PROMISING METHODS

Use of humid heat, UV-C, and hydrogen peroxide vapor as decontamination methods have been supported in the literature. For data and cautions specific to these reuse methods, visit: www.n95decon.org/publications

- Humid heat
- Hydrogen peroxide vapor
- UV-C radiation

UNSUITABLE METHODS

Data indicates these methods significantly compromise N95 filtration efficiency or do not sufficiently inactivate biological contaminants. Do not employ for N95 decontamination.

- ✗ Soapy water | Soaking in soapy water has been shown to degrade filtration of multiple N95 models.¹
- ✗ Alcohol | Application of alcohols such as isopropanol or ethanol has been shown to degrade the filtration efficiency of at least one N95 model.^{1,2}
Products to avoid include:
 - Liquid disinfectants that contain alcohol as an ingredient
 - Alcohol-based hand sanitizers
 - Alcohol-containing disinfectant wipes
- ✗ Bleach Immersion | Immersion in bleach-containing solutions has been shown to degrade N95 filtration efficiency.² However, wiping 3 times with a fresh bleach-containing wipe (0.9% hypochlorite) has been shown NOT to cause damage to multiple N95 models, and can decontaminate for at least one model pathogen.³
Bleach residue has health risks, especially for asthmatic or sensitized people.⁴ >18hr off-gassing in a fume hood has been shown to reduce residue.⁵
Products to avoid include:
 - Bleach-based liquid disinfectants
- ✗ Overnight storage | SARS-CoV-2 has been shown to remain active on surfaces for 3 or more days, indicating that overnight storage at room temperature does not sufficiently decontaminate N95s.^{6,7}

SUPPORTING RESEARCH

[1] Viscusi et al., 2007; [2] Lin et al., 2017; [3] Heimbuch et al., 2014; [4] Viscusi et al., 2009; [5] Salter et al., 2010; [6] van Doremalen, et al., 2020; [7] Chin et al., 2020

The Content provided by N95DECON is for INFORMATIONAL PURPOSES ONLY and DOES NOT CONSTITUTE THE PROVIDING OF MEDICAL ADVICE and IS NOT INTENDED TO BE A SUBSTITUTE FOR INDEPENDENT PROFESSIONAL MEDICAL JUDGMENT, ADVICE, DIAGNOSIS, OR TREATMENT. Use or reliance on any Content provided by N95DECON is SOLELY AT YOUR OWN RISK. A link to the full N95DECON disclaimer can be found at <https://www.n95decon.org/disclaimer>.

यह दस्तावेज मूल रूप से अमेरिकी अनुसंधान और नियमों के आधार पर अंग्रेजी में लिखा गया था।

नए N95s का उपयोग करना सबसे अच्छा सुझाव है। कीटाणुरहित करना (डीकन्टॉमिनेशन) पी.पी.ई की कमी के संकट को हल नहीं करता है लेकिन COVID-19 महामारी के दौरान एक आपातकालीन उपाय हो सकता है। N95 डीकन्टॉमिनेशन की कार्यक्षमता और सुरक्षा की पूरी तरह से जांच नहीं की गई है।

COVID-19 N95 परिशोधन एवं पुनःउपयोग

पुनःउपयोग करते समय सावधानी बरते

आशाजनक विधियां

परिशोधन विधियों में नम गर्मी, यूवी-सी, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाष्प का उपयोग करने को साहित्य में समर्थन दिया गया है। इन पुनः उपयोग विधियों के लिए विशिष्ट डेटा और सावधानियों के लिए, www.n95decon.org/publications पर जाएं

- उमस भरी गर्मी
- हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाष्प
- यूवी-सी रेडिएशन (विकिरण)

अनुपयुक्त विधियां

डेटा दर्शाता है कि ये विधियां N95 निस्पंदन दक्षता से काफी समझौता करती हैं या जैविक संदूषक को पर्याप्त रूप से निष्क्रिय नहीं करती हैं। N95 परिशोधन के लिए नियोजित न करें

❌ साबून का पानी | यह दिखाया गया है कि साबुन के पानी में भिगोने से कई N95 मॉडल का निस्पंदन घट जाता है।^{1,2}

❌ अल्कोहल | यह दिखाया गया है कि आइसोप्रोपानोल या इथेनॉल जैसे अल्कोहल के अनुप्रयोग से कम से कम एक N95 मॉडल की निस्पंदन दक्षता घटी है।^{1,2,3}

❌ ब्लीच में डुबाना | इन अल्कोहल उत्पादों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए:

- तरल कीटाणुनाशक जिसमें अल्कोहल एक सामग्री होता है
- अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइजर
- अल्कोहल-युक्त कीटाणुनाशक पोंछे

❌ रात भर का भंडारण (स्टोरेज) | यह दिखाया गया है कि ब्लीच युक्त समाधान में डूबने से N95 की निस्पंदन दक्षता कम हो जाती है। हालांकि, एक ताजा ब्लीच युक्त पोंछ (0.9% हाइपोक्लोराइट) के साथ 3 बार पोंछने से कई N95 मॉडल को नुकसान नहीं होता है, और कम से कम एक मॉडल रोगजनक को निर्वासित कर सकता है।⁴

ब्लीच अवशेषों में स्वास्थ्य संबंधी जोखिम होते हैं, खासकर दमा या संवेदित लोगों के लिए।⁵ यह दिखाया गया है कि धूआं हुड में >18 घंटे की ऑफ-गैसिंग अवशेषों को कम करती है।⁶

इन उत्पादों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए:

- ब्लीच-आधारित तरल कीटाणुनाशक

SARS-CoV-2 तीन या अधिक दिनों के लिए सतहों पर सक्रिय रहता है, यह दर्शाता है कि N95s को रात भर कमरे के तापमान पर रखने से उसका परिशोधन नहीं होता है।^{7,8}

सहायक अनुसंधान

[1] Tsai, 2020; [2] Viscusi et al., 2007; [3] Lin et al., 2017; [4] Heimbuch et al., 2014; [5] Viscusi et al., 2009; [6] Salter et al., 2010; [7] van Doremalen, et al., 2020; [8] Chin et al., 2020

पृष्ठ का निचला अस्वीकरण: N95DECON द्वारा प्रदान की गई जानकारी केवल सूचनात्मक है। यह सूचना किसी चिकित्सा संबंधी सलाह, व्यक्तिगत वैद्यक-संबंधी मूल्यांकन या इलाज के लिए उद्दिष्ट नहीं है। N95DECON द्वारा प्रदान की गई किसी भी जानकारी का उपयोग या निर्भरता पूरी तरह से आपका खुद का निर्णय है। पूर्ण N95DECON डिस्क्लेमर का लिंक <https://www.n95decon.org/disclaimer> पर पाया जा सकता है।

COVID DESCONTAMINACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE N95: PRECAUCIÓN AL REUTILIZAR

MÉTODOS PROMETEDORES

El uso del calor húmedo, UV-C y el vapor de peróxido de hidrógeno como métodos de descontaminación está respaldado en la literatura. Para más información y precauciones específicas de estos métodos de reutilización, visite: www.n95decon.org/publications

- Calor húmedo
- Vapor de peróxido de hidrógeno
- Radiación UV-C

MÉTODOS INADECUADOS

Estudios indican que estos métodos afectan significativamente la eficiencia de filtración de las N95 o no inactivan suficientemente los contaminantes biológicos. No deben emplearse para la descontaminación de las N95.

- ✗ Agua jabonosa
Se ha demostrado que el remojo en agua jabonosa afecta la filtración de múltiples modelos de N95.^[1,2]
- ✗ Alcohol
Se ha observado que la aplicación de alcoholes como el isopropanol o etanol reduce la eficiencia de filtración en al menos un modelo de N95.^[1,2,3]
Los productos de base alcohólica a evitar incluyen:
 - Desinfectantes líquidos que contienen alcohol como ingrediente
 - Desinfectantes para manos a base de alcohol
 - Toallitas desinfectantes que contienen alcohol
- ✗ Inmersión en lejía
Se ha demostrado que la inmersión en soluciones que contienen lejía reduce la eficiencia de filtración de las N95. Sin embargo, ha sido demostrado que limpiar 3 veces con una toallita nueva que contiene lejía (hipoclorito al 0,9%) NO causa daños en múltiples modelos de N95 y puede descontaminar al menos usando un patógeno de modelo.^[4]
Los residuos de lejía conllevan riesgos para la salud, especialmente para las personas asmáticas o sensibles.^[5] Se ha demostrado que la eliminación de gases en una campana extractora durante 18 horas reduce los residuos.^[6]
Los productos a evitar incluyen:
 - Desinfectantes líquidos a base de lejía
- ✗ Almacenamiento de un día para otro
Se ha demostrado que el SARS-CoV-2 puede permanecer activo en las superficies durante 3 o más días, lo que indica que el almacenamiento de un día para otro a temperatura ambiente no descontamina lo suficiente las N95.^[7,8]

REFERENCIAS

[1] Tsai, 2020; [2] Viscusi et al., 2007; [3] Lin et al., 2017; [4] Heimbuch et al., 2014; [5] Viscusi et al., 2009; [6] Salter et al., 2010; [7] van Doremalen, et al., 2020; [8] Chin et al., 2020

El Contenido proporcionado por N95DECON SOLO TIENE PROPÓSITO INFORMATIVO y NO CONSTITUYE UNA PROVISIÓN DE ASESORAMIENTO MÉDICO NI PRETENDE SER UN SUSTITUTO DE UNA OPINIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTE, ASESORAMIENTO, DIAGNÓSTICO O TRATAMIENTO MÉDICO. El uso o la confianza depositada en el contenido proporcionado por N95DECON es SOLO BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD. En el siguiente enlace <https://www.n95decon.org/disclaimer> se puede obtener toda la información sobre la responsabilidad legal de N95DECON.

COVID-19 N95 DÉCONTAMINATION & RÉUTILISATION

PRÉCAUTIONS LORS DE LA RÉUTILISATION

MÉTHODES PROMETTEUSES

L'utilisation de la chaleur humide, des UV-C et de la vapeur de peroxyde d'hydrogène comme méthodes de décontamination a été confirmée par la littérature. Pour les données et les mises en garde spécifiques à ces méthodes de réutilisation, visitez : www.n95decon.org/publications

- Chaleur humide
- Vapeur de peroxyde d'hydrogène
- Rayonnement UV-C

MÉTHODES INAPPROPRIÉES

Les données indiquent que ces méthodes compromettent considérablement l'efficacité de filtration du N95 ou n'inactivent pas suffisamment les contaminants biologiques. À ne pas utiliser pour la décontamination du N95 :

- **EAU SAVONNEUSE** | Il a été démontré que le trempage dans de l'eau savonneuse dégrade la filtration de plusieurs modèles N95.^{1,2}
- **ALCOOL** | Il a été démontré que l'application d'alcools tels que l'isopropanol ou l'éthanol dégrade l'efficacité de filtration d'au moins un modèle N95.^{1,2,3}
Les produits à éviter comprennent :
 - Les désinfectants liquides contenant de l'alcool comme ingrédient
 - Les désinfectants pour les mains à base d'alcool
 - Les lingettes désinfectantes contenant de l'alcool
- **TREMPAGE DANS L'EAU DE JAVEL** | Il a été démontré que l'immersion dans des solutions contenant de l'eau de Javel dégrade l'efficacité de filtration du N95. Cependant, il a été démontré que plusieurs modèles N95 ne sont PAS endommagés après avoir été essuyés à 3 reprises avec une lingette contenant de l'eau de Javel fraîche (0,9% d'hypochlorite), ce qui peut également décontaminer au moins un modèle d'agent pathogène.⁴
Les résidus d'eau de Javel présentent des risques pour la santé, en particulier chez les personnes asthmatiques ou sensibilisées.⁵
Il a été démontré qu'un dégazage de plus de 18h sous hotte réduit les résidus.⁶
Les produits à éviter comprennent :
 - Les désinfectants liquides à base d'eau de Javel
- **STOCKAGE PENDANT LA NUIT** | Il a été démontré que le SARS-CoV-2 reste actif sur les surfaces pendant 3 jours ou plus, ce qui indique que stocker les masques N95 durant la nuit, à température ambiante, ne les décontamine pas suffisamment.^{7,8}

RECHERCHES À L'APPUI

[1] Tsai, 2020; [2] Viscusi et al., 2007; [3] Lin et al., 2017; [4] Heimbuch et al., 2014; [5] Viscusi et al., 2009; [6] Salter et al., 2010; [7] van Doremalen, et al., 2020; [8] Chin et al., 2020

Le contenu fourni par N95DECON est uniquement à TITRE INFORMATIF, IL NE REMPLACE PAS L'AVIS D'UN MÉDECIN et NE PEUT EN AUCUN CAS SE SUBSTITUER À UN AVIS, DIAGNOSTIC OU TRAITEMENT MÉDICAL PROFESSIONNEL. L'utilisation de tout contenu fourni par N95DECON et votre confiance en celui-ci est ENTIÈREMENT SOUS VOTRE RESPONSABILITÉ. L'intégralité de la clause de non-responsabilité du N95DECON peut être consultée à l'adresse suivante : <https://www.n95decon.org/disclaimer>.

COVID N95 ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ И ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПОВТОРНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ

Использование горячего пара, УФ-С и паров перекиси водорода в качестве методов дезинфекции было подтверждено в литературе. Для информации и предостережений, относящихся к этим методам повторного использования, посетите: www.n95decon.org/publications

- Горячий пар
- Пары перекиси водорода
- УФ-С облучение

НЕПРИГОДНЫЕ МЕТОДЫ

Данные показывают, что эти методы значительно снижают эффективность фильтрации масок N95 или недостаточно их обеззараживают. НЕ рекомендуется использовать для дезинфекции N95

- ✗ **МЫЛЬНАЯ ВОДА**
Было показано, что замачивание в мыльной воде ухудшает фильтрацию некоторых моделей N95.^{1,2}
- ✗ **СПИРТ**
Было показано, что применение спиртов, таких как изопропанол или этанол, снижает эффективность фильтрации по меньшей мере одной модели N95.^{1,2,3}
Следует избегать следующих спиртосодержащих продуктов:
 - Жидкие дезинфицирующие средства, содержащие спирт
 - Дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе
 - Спиртосодержащие дезинфицирующие салфетки
- ✗ **ОБРАБОТКА ХЛОРКОЙ**
Было показано, что замачивание в растворе хлорки снижает эффективность фильтрации N95. Однако, протирание 3 раза свежей отбеливающей салфеткой (0,9% гипохлорита) НЕ приводит к повреждению многих моделей N95 и может инактивировать вирус гриппа H1N1.⁴
Остаточная хлорка опасна для здоровья, особенно для астматиков или людей с повышенной чувствительностью.⁵
Было показано, что выветривание > 18 часов в вытяжном шкафу уменьшает количество остатков.⁶
Следует избегать следующих продуктов:
 - Жидкие дезинфицирующие средства на основе хлорки
- ✗ **ХРАНЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ НОЧИ**
Показано, что SARS-CoV-2 остается активным на поверхностях в течение 3 или более дней, поэтому хранение в течение ночи при комнатной температуре недостаточно обеззараживает N95.^{7, 8}

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ

[1] Tsai, 2020; [2] Viscusi et al., 2007; [3] Lin et al., 2017; [4] Heimbuch et al., 2014; [5] Viscusi et al., 2009; [6] Salter et al., 2010; [7] van Doremalen, et al., 2020; [8] Chin et al., 2020

Информация, предоставленная N95DECON, предназначена ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЕЙ и НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ и НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ЗАМЕНЫ НЕЗАВИСИМОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО РЕШЕНИЯ, СОВЕТА, ДИАГНОЗА ИЛИ КУРСА ЛЕЧЕНИЯ. Используя любую информацию, предоставленную N95DECON, а также основывая на ней решения, вы действуете ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. Ссылку на полный текст правовой оговорки N95DECON можно найти по адресу <https://www.n95decon.org/disclaimer>.

最善策は、新しいN95の単回使用です。除染は深刻なPPE不足の根本解決にはなりません、COVID-19パンデミック下で実践的な緊急策の1つです。
N95の除染の有効性と安全性は、まだ十分に確立されたわけではありません。

COVID N95 除染と 再使用

再使用時の 注意

有効とされている方法

除染方法として、加湿熱、UV-C、過酸化水素蒸気の使用が文献で支持されています。それぞれの個別の再利用方法やデータ、注意点については、以下を参照ください。: www.n95decon.org/publications

加湿熱

過酸化水素蒸気

UV-C照射

不適切な方法

データによると、これらの方法はN95の濾過効率を著しく低下させるか、または生物学的汚染物質を十分に不活化できないことが示されています。N95の除染には使用しないで下さい。

石鹸水

石鹸水に浸漬すると複数のN95モデルで濾過性能が低下することが示されています。^{1,2}

アルコール

イソプロパノールやエタノールなどのアルコール類の適用は、少なくとも1つのモデルのN95で濾過効率を低下させることが示されています。^{1,2,3}

避けるべき製品:

- アルコール成分を含む液体消毒剤
- アルコールベースの手指衛生剤
- アルコール成分を含む消毒ワイブ

漂白剤

漂白剤を含む溶液に浸漬すると、N95の濾過効率が低下することが示されています。しかし、漂白剤を含むワイブ（0.9%次亜塩素酸塩）で3回拭いてもいくつかのモデルのN95には損傷を与えないことが示されており、少なくとも1つのモデルで病原体を除染可能です。⁴

漂白剤の残留には健康リスクがあり、特に喘息や感作性のある人には危険です。ドラフト（ヒュームフード）での18時間のオフガスは、残留物を減らすことが示されています。⁶

避けるべき製品:

- 漂白剤ベースの液体消毒剤

一晩の保管

SARS-CoV2は環境表面で3日間以上、活性維持できることが報告されており、室温で一晩置いただけではN95の除染は十分でないことが示されています。^{7,8}

支持文献

[1] Tsai, 2020; [2] Viscusi et al., 2007; [3] Lin et al., 2017; [4] Heimbuch et al., 2014; [5] Viscusi et al., 2009; [6] Salter et al., 2010; [7] van Doremalen, et al., 2020; [8] Chin et al., 2020

N95DECONが提供するコンテンツは情報提供のみを目的としており、医学的なアドバイスをするものではなく、また、個別の専門家による医学的判断、アドバイス、診断、治療の代わりになるものではありません。N95DECONによって提供されたコンテンツの使用または信頼は個人の責任において行って下さい。N95DECONの完全な免責事項は以下を参照ください。 <https://www.n95decon.org/disclaimer>.

യുഎസ് ഗവേഷണവും നിയന്ത്രണങ്ങളും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ ര്പമാണം ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എഴുതിയത്. പുതിയ N95-കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം ശുദ്ധീകരണം പിപിഇ ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുകിലെ, കൂടാതെ COVID-19 പാൻഡെമിക് സമയത്ത് പരിഗണിക്കേണ്ട അടിയന്തിര പരിശീലനമാണിത്. N95 മലിനീകരണത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമതയും സുരക്ഷയും പൂർണ്ണമായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടില്ല.

കോവിഡ് N95 ശുദ്ധീകരണം & പുനരുപയോഗം

വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുക മൂ്പോൾ ശുദ്ധീകരിക്കുക

ശരിയായ രീതി

ഈ ര്പമുള്ള ചുട്ട്, യുവി-സി, ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് നീരാവി എന്നിവ ശുദ്ധീകരണ രീതികളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണത്തിൽ പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പുനരുപയോഗ രീതികൾക്ക് അനുസൃതമായ ഡാറ്റാ ക്കും മൂന്നിയിപ്പുകൾ ക്കും, സന്ദർശിക്കുക: www.n95decon.org/publications

- ഈ ര്പമുള്ള ചുട്ട്
- ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് നീരാവി
- യുവി-സി വികിരണം

അനുയോജ്യമല്ലാത്ത രീതികൾ

ഈ രീതികൾ N95 ശുദ്ധീകരണ കാര്യക്ഷമതയെ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കും അലൈലിക്സിൽ ജൈവ മലിനീകരണത്തെ വേണ്ടത്ര നിർജ്ജീവമാക്കുന്നില്ലെന്ന് ഡാറ്റാ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. N95 ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കരുത്.

- ✘
സോപ്പ് വെള്ളം
ഒന്നിലധികം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, സോപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കുന്നത് N95 മോഡലുകളുടെ ശുദ്ധീകരണത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.^{1,2}
- ✘
ആൽക്കഹോളിക് ടോളി

ഐസോപ്രോപനോൾ അലൈലിക്സിൽ എത്രതോൾ പോലുള്ള ആൽക്കഹോളുകളുടെ ര്പയോഗം കുറഞ്ഞത് ഒരു N95 മോഡലിന്റെ ശുദ്ധീകരണ കാര്യക്ഷമതയെ നശിപ്പിക്കുന്നതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.^{1,2,3}

ഒഴിവാക്കേണ്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു:

 - ഒരു ഘടകമായി ആൽക്കഹോളിക് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന റ്റാവക അണുനാശിനി
 - ആൽക്കഹോളിക് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറുകൾ
 - മദ്യം അടങ്ങിയ അണുനാശിനി തുടകൾ

ബലീച്ചി അടങ്ങിയ ലായനിയിൽ മുക്കുന്നത് N95 ഫിൽട്രേഷൻ കാര്യക്ഷമതയെ നശിപ്പിക്കുന്നതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പുതിയ ബലീച്ചി അടങ്ങിയ വൈപ്പ് (0.9% ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ്) ഉപയോഗിച്ചിട്ട്³ തവണ തുടയ്ക്കുന്നത് ഒന്നിലധികം N95 മോഡലുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്തുന്നില്ലെന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു, മാർതമലല് കുറഞ്ഞത് ഒരു മോഡൽ രോഗകാരിയെങ്കിലും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.⁴

ബലീച്ചി അവശിഷ്ടത്തിന് ആരോഗ്യപരമായ അപകടങ്ങളുണ്ട്, റ്റപേയ്കിച്ച് ആസ്ത്മാറ്റിക് അലൈലിക്സിൽ സെൻസിറ്റൈവ് ആളുകൾക്ക്.⁵

> ഒരു ഫ്ലൂറോപ്ലാസ്റ്റിക് 18 മണിക്കൂർ ഓഫ്-ഗന്വീംഗ് ചെയ്യുന്നത് അവശിഷ്ടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.⁶

ഒഴിവാക്കേണ്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇവയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു:

 - ബലീച്ചി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റ്റാവക അണുനാശിനി
- ✘
ബലീച്ചി നിമജ്ജനം

SARS-CoV-2 മൂന്നോ അതിലധികമോ ദിവസത്തേക്ക് ഉപരിതലത്തിൽ സജീവമായിരിക്കുന്നതായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് കാരണം മൂറിയിലെ താപനിലയിൽ ഒന്നരരതികോണ്ട് സംഭരണം വഴി N95 ശുദ്ധീകരിക്കുന്നില്ല.^{7,8}

പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഗവേഷണം

[1] Tsai, 2020; [2] Viscusi et al., 2007; [3] Lin et al., 2017; [4] Heimbuch et al., 2014; [5] Viscusi et al., 2009; [6] Salter et al., 2010; [7] van Doremalen, et al., 2020; [8] Chin et al., 2020

N95DECON നൽകിയ ഉള്ളടക്കം നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി മാർതമുള്ളതാണ്. ഇത് ഒരു മെഡിക്കൽ ഉപദേശം നൽകുന്നതായി സ്മരിക്കുകുന്നില്ല. മാർതമല്, സവ്തന്ത്ര വൈദ്യോപദേശം, രോഗനിർണ്ണയം, ചികിത്സയും എന്നിവയ്ക്കായുള്ള ഒരു പകരമായി ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. N95DECON നൽകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കത്തിന് ഉപയോഗമോ ആർശയമോ നിങ്ങളുടെ സവ്തന്ത്ര ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ മാർതമായിരിക്കും. പൂർണ്ണ N95DECON നിരാകരണത്തിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് <https://www.n95decon.org/disclaimer> ൽ കാണാം.

COVID N95 DECONTAMINAZIONE E RIUSO

ATTENZIONE DURANTE IL RIUTILIZZO

METODI DI DECONTAMINAZIONE PROMETTENTI

Metodi di decontaminazione basati su calore umido, UV-C e vapore di perossido di idrogeno sono supportati da studi scientifici. Per dati e precauzioni specifici per questi metodi di riutilizzo, visitare il sito: www.n95decon.org/publications

- Calore umido
- Vapore di perossido di idrogeno
- Radiazione UV-C

METODI NON IDONEI

I dati indicano che questi metodi compromettono significativamente la capacità filtrante delle maschere N95 o gli agenti biologici contaminanti non vengono completamente inattivati. Si raccomanda quindi di non utilizzare i seguenti metodi per la decontaminazione di maschere N95.

✗ ACQUA E SAPONE

È stato dimostrato che l'ammollo in acqua e sapone degrada la capacità filtrante di molti modelli di maschere N95.^[1,2]

✗ ALCOL

È stato dimostrato che l'applicazione di alcol come isopropanolo o etanolo degradano l'efficienza del sistema di filtrazione in almeno un modello di maschera N95.^[1,2,3]

I prodotti con alcol da evitare includono:

- Disinfettanti liquidi che contengono alcol
- Disinfettanti per le mani a base di alcol
- Salviette disinfettanti contenenti alcol

✗ IMMERSIONE IN CANDEGGINA

È stato dimostrato che l'immersione in soluzioni contenenti candeggina degrada la capacità di filtrazione delle maschere N95. Tuttavia, è stato dimostrato che strofinare 3 volte la maschera con una salvietta contenente candeggina (0,9% di ipoclorito) NON causa danni a molti modelli di maschere N95 e può decontaminare almeno un patogeno modello.^[4]

Residui di candeggina possono provocare rischi per la salute, in particolare in persone asmatiche o soggetti sensibili.^[5]

È stato dimostrato che lasciare la maschera 18 o più ore in una cappa chimica aspirante può ridurre i residui.^[6]

I prodotti da evitare includono:

- Disinfettanti liquidi a base di candeggina

✗ STOCCAGGIO PER UNA NOTTE

È stato dimostrato che SARS-CoV-2 rimane attivo sulle superfici per 3 o più giorni. Ciò indica che lo stoccaggio per una notte a temperatura ambiente non decontamina sufficientemente le maschere N95.^[7,8]

STUDI SCIENTIFICI A SUPPORTO

[1] Tsai, 2020; [2] Viscusi et al., 2007; [3] Lin et al., 2017; [4] Heimbuch et al., 2014; [5] Viscusi et al., 2009;

[6] Salter et al., 2010; [7] van Doremalen, et al., 2020; [8] Chin et al., 2020

Attenzione: il materiale informativo fornito da N95DECON è da considerarsi A PURO SCOPO INFORMATIVO e NON PUÒ COSTITUIRE PARERE MEDICO, NÉ ESSERE CONSIDERATO UN SOSTITUTIVO DEL CONSULTO MEDICO, DI UNA DIAGNOSI O DI UNA TERAPIA. L'utilizzo dei Contenuti forniti da N95DECON è da considerarsi A VOSTRO RISCHIO ESCLUSIVO Il testo completo della dichiarazione di esonero di responsabilità di N95DECON è disponibile all'indirizzo <https://www.n95decon.org/disclaimer>.

